

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787769>

AMIR SAID OLIMXONNING POYTAXT BUXORODAN CHIQUIB KETISHI HAMDA SHARQIY BUXORODAGI VAZIYAT

Mahmud Hamrayev

Navoiy davlat universiteti tadqiqotchisi

E-mail: mahmudhamrayev18111991@gmail.com

KIRISH.

Istiqlol tufayli so‘nggi mang‘it amiri Said Olimxonning Buxorodagi hukmronlik davri (1910–1920/1921) va muhojirlikdagi turmushi va shaxsiy hayoti qirralari (1921–1944) bilan bog‘liq anchagina obyektiv ma‘lumotlar bilan tanishish imkoniga ega bo‘lmoqdamiz. Lekin bu haqda bilganlarimiz va anglab yetganlarimiz katta ummondan bir tomchi ekanligi tobora ma‘lum bo‘lmoqda. Yangidan-yangi ma‘lumotlarni o‘zida jamlagan turli xil tadqiqotlar bilan tanishar ekanmiz, Vatanimiz tarixi o‘ta boy va rang-barang voqealar bilan to‘lib-toshganligiga yana bir bor guvoh bo‘lamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Buxoroning qizil qo‘shin tomonidan bosib olinishi haqida boshqacharoq qarashlar ham bor. Masalan, bugungi kunda Turkiyada yashovchi etnik o‘zbek Nuriddin Xotuno‘g‘li (u Amir Said Olimxonning nevarasi Binafshaxonimga uylangan bo‘lib, mang‘itlar sulolasi so‘nggi amirining kuyovi hisoblanadi) o‘zining monografiyasida yozishicha, urushning to‘rtinchi kunida Buxoroning qarshiligi butunlay sindirildi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Olimxonning shaharni tark etishdan boshqa chorasi qolmadi. 1-sentabrda shaharga birinchi bo‘lib tatar qo‘shinlari kirishdi. Rus askarlari shaharga kirganlaridan so‘ng eng katta to‘qnashuv Labi Hovuz atrofida sodir bo‘ldi. Abdulsattorbek To‘pchiboshi o‘z qo‘mondonligi ostidagi 5 mingga yaqin askarlar bilan ruslarga qarshilik ko‘rsatayotgan bir paytda buxorolik askarlarning bir qismi

qochib keta boshladi. Taslim bo'lish uchun qurollarini qo'ygan askarlarning bir qismi ruslar tomonidan o'ldirildi. Shaharning turli joylarida to'qnashuvlar davom etar ekan, Labi Hovuzdagi to'qnashuvda Abdulsattorbek To'pchiboshi shahid bo'ldi. Mozori Samarqand darvozasida joylashgan afg'on qo'shinlari shaharning ruslar tomonidan egallanganligiga ishonch hosil qilgach, Sitorayi Moh-i Xosadagi Olimxon huzuriga yo'l olishdi. Bu orada Buxoro raisi va qozikaloni qochib ketayotib, buxorolik askarlar qo'liga tushdi va Olimxon huzuriga olib kelindi. Olimxon ularning urush payti Buxorodan qochib ketishayotganligi uchun zindonga tashlashga buyurdi. Bu voqealardan anglash mumkinki, Olimxon shahar ruslar tomonidan egallangan bo'lishiga qaramay, shaharni tark etishni xayoliga ham keltirmaydi. Olimxon afg'on qo'mondonidan vaziyat haqida axborot berishini va nima qilish kerakligini so'radi. Afg'on qo'mondoni urushning yomon kechganini aytib, shaharni tark etishni taklif qildi. Shunda Olimxon buni taqdiri ilohiy deb, aravaga minib, Sitorayi Moh-i Xosadan yo'lga chiqdi. U bilan birga 5-6 arava, 2-3 mingga yaqin qurollangan askar va bir qancha unga ergashgan buxoroliklar shaharni tark etdi[1;227].

1920-yil sentabr oyi boshlarida qizil askarlar tomonidan poytaxt Buxoro shahri bosib olindi. Buxoro amirligi qurolli kuch yordamida ag'darib tashlandi. Turkiston fronti jangchilari Buxoro shahrini bosib olish paytida shahardagi ko'p ming yillik tarixga ega bo'lgan me'moriy obidalar va tarixiy yodgorliklarini vayron qilishdi[2;13].

NATIJALAR.

Amir Said Olimxon Buxoroni tark etgach, uning borishi mumkin bo'lgan yagona joy mamlakatning sharqiy mintaqasi edi. Chunki Sharqiy Buxoro Afg'oniston bilan chegaradosh, yordam olish ham mumkin bo'lgan yagona davlat bo'lib, relyef jihatdan tog'li hudud edi. Albatta, amir bilan jo'nab ketayotganlar orasida Afg'onistonning Buxoro va Toshkentdagi elchilari mavjudligi ham bu hududni tanlashda katta ahamiyat kasb etgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, mamlakatning sharqiy va janubi-sharqiy mintaqalarida yashovchi aholining aksariyati amir tarafdorlari bo'lib, qolgan viloyatlarga nisbatan bu hududlarda ruslarning ta'siri ham kamroq edi. Olimxon Buxoro ishg'oli chog'ida muntazam qo'shindan ham ayrilgan edi. Bunday sharoitda

Olimxon tabiiy mudofaa tizimlaridan foydalanishga harakat qildi. Albatta, Sharqiy Buxoro hududi bu talabga javob bera oladigan landshaftlardan iborat edi. Amir Olimxon Sharqiy Buxoroga chekinishi Yosh buxoroliklar uchun ayni muddao bo'ldi. Ular mamlakatda katta targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirib, amirning Sharqiy Buxoro hududini tanlaganligining sababini bu hudud aholisining markazdan uzoqda bo'lganligi sababli sivilizatsiyadan orqada va amir zulmidan bexabarliklari uchun amirga yordam bermoqdalar, deb ataylab buzib, talqin qilishdi[3;9].

Buxoroning sobiq amiri Said Olimxon oz sonli askarlari va saroy a'yonlari bilan birgalikda 1920-yil kuzida Sharqiy Buxoroga borib o'rnashdi. O'sha paytda Sharqiy Buxoro hududiga Buxoro amirligining Boysun, Baljuvon, Darboz, Denov, Qabodiyon, Qorategin, Ko'lob, Qo'rg'ontepa, Hisor, Sherobod, Sho'g'non kabi 11 viloyati kirgan. Amirlikning bu hududlari, asosan, tog'li va tog'oldi hududlaridan iborat edi. Sharqiy Buxoroga joylashgan Said Olimxon qo'l ostidagi oz sonli askarlar va xalq ommasining yordamida qizil armiyaga qarshi harbiy harakatlarni boshlab yubordi. Turkiston sovet qo'mondonligi 1920 yil oktabr oyining oxiridayoq Sharqiy Buxoroni bosib olish uchun maxsus harbiy ekspeditsiya yuborishni rejalashtirgan edi[4].

9-noyabrda BXSRS hududidagi qizil qo'shinning 1-armiya qo'mondoni G.V. Zinovyevning buyrug'i bilan Buxoro hududidagi barcha sovet harbiy bo'linmalari va qal'alardagi garnizonlar Buxoro gruppasi qo'shinlari tarkibiga kiritildi. Qizil armiyaning yaqin oradagi vazifasi qilib Hisor vodiysida turgan Said Olimxonni qo'lga olish va Sharqiy Buxoroda qurol kuchi bilan Sovet hokimiyatini o'rnatish belgilandi. Ekspeditsiyaning harbiy harakatlari, asosan, Hisorda bo'lishi mo'ljallanganligi uchun Turkiston fronti qo'mondonligi uni Hisor harbiy ekspeditsiya otryadi[1;15], deb nomlaydi.

Turkiston fronti qo'mondonligining 1920-yil 27-noyabrdagi buyrug'i asosida Hisor ekspeditsiya otryadini tuzish boshlandi. U 1-Turkiston diviziyasi tarkibidagi 3-brigada, 16-otliqlar polki, 5- va 6-otliqlar polki va maxsus tog'lik otliq batareyasi hamda Rossiya markazidan yuborilgan yangi harbiy qismlar asosida tashkil qilinadi[5;4].

1920-yil 17-dekabrda Hisor ekspeditsiyasi qismlari diviziya komandiri Markov boshchiligida hozirgi Qarshi shahridan yo‘lga chiqishdi. Ular 20-dekabrda jang bilan Boysun yaqinidagi Darbandni egallab olishdi. Sharqiy Buxoroda harakat qilayotgan Hisor ekspeditsiyasi tarkibida 10 mingdan ortiq qizil askar bo‘lgan. Bosqinchi qizillar tarkibida tog‘li hududlarda harakat qilishi mo‘ljallangan maxsus tog‘lik otliq otryad va 22 ta pulemyot bor edi[2;13].

Sharqiy Buxorodagi istiqloqlar qizil askarlarning tajovuziga qarshi munosib jang olib bordilar. Dastlabki yirik jang 1920-yil 20-dekabrda Boysun tumanidagi Oqko‘tal balandligida bo‘lib o‘tdi. Bu jangda istiqloqlarning qo‘li baland keladi. Ular hattoki diviziya komandiri Marsovni yarador qilishadi. Ekspeditsiyaga rahbarlik qilishni 16-otliqlar polkining komandiri M.E.Roganov o‘z zimmasiga oladi. Shu tarzda qizillar muqarrar mag‘lubiyatdan qutilib qolishadi. 1921-yil 14-fevralda ertalab Hisor harbiy ekspeditsiyasi otryadi Boysundan yo‘lga chiqdi. Ayni shu kundan boshlab qizillarning yurishi boshlandi hamda Sharqiy Buxoroni bosib olishga kirishildi. Qizillar amir sarbozlari, mahalliy aholidan shoshilinch tuzilgan ko‘ngillilar va boshqa milliy kuchlarning jiddiy qarshiligiga duch kelishdi. Buxoro Respublikasi hukumati 15-22-fevral kunlarini Buxoro fronti haftaligi, deb e‘lon qildi. Bu kunlarda Y.A.Melkumov[6] qo‘mondonligidagi 1-Turkiston kavaleriya brigadasi jangchilari Bandixon darasini egallab, qizil askarlarga Surxondaryo uchun yo‘l ochishdi[7;259].

Buxoroning so‘nggi hukmdori Amir Said Olimxon 1920-yil 2-sentabrda qattiq kurashdan so‘ng poytaxtni tashlab, sharqiy hududlar sari yo‘l oldi. Vobkent, Shofirkon, G‘ijduvon, Qiziltepa tumanlari va O‘rtacho‘l orqali Qarshi cho‘liga chiqib ketdi. Amirning xotiralarida keltirilishicha, 25 ming nafar buxoroliklar va 10 ming nafar g‘ijduvonliklar unga hamroh bo‘lishadi[8;57].

Poytaxt Buxoro shahrining egallanishi Amir Said Olimxonning shaxsiyatida keskin o‘zgarishlar yasadi. Ammo asosiy fursat qo‘ldan ketgan edi. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, sobiq hukmdor Buxoro xalqining bosqinchi qizillarga qarshi mustaqillik kurashiga rahbarlik qildi. U Hisor viloyatini o‘ziga qarorgoh qilib, 6 oy davomida qizil askarlarga qarshi kurashgan. Hisorda yangi hukumat tashkil qilib, buxoroliklarning

qizil askarlarga qarshi olib borayotgan jang harakatlarini muvofiqlashtirishga intilgan. Amir Olimxon bu ishlar orasida tashqi dunyo bilan aloqa yuritib, yordam olishga urindi. Hisor shahrida turgan chog'ida 1920-yilning 12-oktabrida Angliya qiroli Georg V ga maktub yozdi va undan ko'mak istadi. Xatni 15 kishilik bir elchilik hay'ati bilan Angliyaning Qoshg'ardagi konsullik vakolatxonasiga yubordi. Hay'at u yerga borishi, konsullikka uchrab, uning tavsiyasiga ko'ra, Hindistonga yo'l olishi va u yerdagi Angliyaning Bosh voliysiga amirning maktubini taqdim etishi kerak edi. Said Olimxon maktubida Birinchi jahon urushidan keyingi davrdagi dunyo tuzilishiga oid Vilson tinchlik dasturi moddalari va har bir davlat o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi haqida fikr yuritib, Angliya qirolidan ko'mak so'rab shunday degan:

“Inonamanki, Onhazratlari ayni madadga muhtoj chog'imizda bizdan yordamlarini ayamagaylar. Davlat qarzi o'laroq, bizga 100 000 funt aqcha, o'q-dorilari bilan birgalikda, 20 ming qurol, 30 pulemyot, uchuvchilari bilan birgalikda 10 ta uchoq berish vositasi ila yordamsevarligingizni ko'rsatasiz degan umiddaman. Bu narsalarning biz yuborgan odamlarga berilishi meni baxtiyor etgay. Ruslar bilan qanday urush qilinishini siz ko'p yaxshi biladirsiz, o'shanga munosib qurollangan 2000 yordamchi askaringizni Qorategin yo'li orqali jo'natsangiz, nihoyatda quvongayman. Bu oramizdagi do'stlik va hamkorlikni kuchaytirishi, shubhasizdir”[9;58-59].

Maktub aslida bir davlatning boshqa bir davlatga murojaati bo'lgan. Angliya hukumati istasa, shu rasmiy da'vatga asoslanib, Buxoroga yordam qilishi mumkin edi. Ammo Angliyaning Koshg'ardagi konsulligi amir tarafidan yuborilgan hay'atning Hindistonga o'tishiga izn bermadi. Angliya hukumati istasa ushbu rasmiy da'vatga ko'ra Buxoroga yordam bera olardi. Biroq ushbu maktub ijobiy natija bermadi. Inglizlar tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmadi. Albatta, Angliya hukumatining bu maktubga javob qaytarishi ularni Sovet davlatiga qarshiligini anglatgan bo'lardi. O'sha davr sharoitida inglizlar bunday tavakkalchilikni o'rinli deb bilishmagan. Shuning uchun ham amirning bunday taklifiga rozilik berishmagan. O'sha davrdagi vaziyatga ko'ra, ingliz ma'murlari uchun Buxoro amirligi Rus imperiyasining tabiiy bir “parchasi” hisoblanardi. Shu sababli Amir Said Olimxon

sovetlarga qarshi bir isyonchi sifatida ko‘rilgan. Inglizlarning sovetlarga qarashli yerlardagi hodisalarga aralashish va Turkiston o‘lkasidagi jang harakatlariga yordam berish kabi bir niyati bo‘lmagan[10;54].

Bu holatda Afg‘oniston yagona yordam manbayi bo‘lib qolmoqda edi. Shuning uchun ham davom etayotgan kurash uchun tashqi yordam olish masalasi amirning Afg‘onistonga ketishiga sabab bo‘ladi.

Amir Said Olimxonning bayonotlaridan tushunilishicha, u yana qaytish niyatida chegarani kesib o‘tgan, biroq buni eshitgan yuz minglarcha odam ham u bilan chegaradan o‘tib, Afg‘onistonga joylashgan. Olimxon o‘z xotiralarida chegaradan o‘tishi va undan keyingi voqealarni quyidagicha tasvirlaydi: “Islom askarlarida harbiy anjom va qurollar kam bo‘lganligi jihatidan o‘n kun davomida urushib, jang qildilar, so‘ngra bu bandayi ojiz yordam va madad so‘rash harakatida xorijiy davlatlarga murojaat qildim. So‘ng Hisor viloyatidan Ko‘lob viloyatiga o‘tdim. Bu viloyatda Mulla Muhammad Ibrohimbek devonbegi va Davlatmandbek devonbegi – bular Buxoro sharqidagi o‘zbeklardan edi, o‘zlari Buxoro davlatiga sadoqatli bo‘lib, anchagina layoqatli xizmatlar, jonbozliklar ko‘rsatib qo‘yishgan edi hamda bu bandayi ojizning ko‘nglidagini topgan ham edi, ularni lashkarboshilikka tayin etdim. Ular ikkovini huzurimga chorlab, siporish berdim:

“Bu bandayi ojiz dorussaltana Kobulga borib, madad va ko‘mak olish taraddudiga kirishgay. Agar bu yerdan chiqishim sababli bizga biror ko‘mak va yordam tegsa, uni bajo keltirib, kelgunimcha, faqir-u fuqarolar osudahol kun ko‘rib turishsa dedim”[11;10].

Bu gaplardan ma‘lum bo‘lishicha, Olimxon Afg‘onistonga qochmagan. Aslida qurol va harbiy madad olish uchun ketgan. Ammo voqealar rivoji u kutgandek bo‘lmadi. Olimxon o‘z mamlakatiga boshqa qayta olmaydi. Sovet davlatining ayyorona propogandasi natijasida bugungi kunda ham Amir Said Olimxonning Afg‘onistonga qurol-yarog‘ va harbiy madad olish uchun emas, o‘z jonini saqlash maqsadida qochganligiga ishonuvchilar topiladi. 1921-yil 17-fevralda Toshkentda “Vestnik Gubrost” gazetasi muxbiri Sharqiy Buxorodagi janglardan qaytgan Turkiston

fronti Inqilobiy Harbiy kengashi a'zosi Kushner bilan suhbatlashdi. Suhbatning mazmuni quyidagicha edi: "Amirning ta'sir hududi kundan kunga qisqarib boryapti. Sobiq amir oldida ikki yo'l qoldi. Bulardan birinchisi, amir tog'larga chiqib chekinadi, yoki Buxoro amirligining hududini butunlay tark etadi. Amir hukmronligi ostida Sharqiy Buxoroning bir qismi, Hisor, Fayzobod tumani va Sora kechuvigina qoldi. Amirning muntazam qo'shini 600 kishidan oshmaydi. Bu qo'shin katta janglarga kirishdan qo'rqyapti. Sharqiy Buxoroda amir doimiy kuzatuvimizda. Amir hukmi ostidagi hududlarni birin-ketin tortib olyapmiz"[12].

MUHOKAMA.

Hisor ekspeditsiyasi harbiy otryadi 1920–1921-yillarda Sharqiy Buxoroda amir sarbozlari va qo'rboshi guruhlariga qarshi jang qilish bilan cheklanmay, tinch aholi vakillarini o'ldirgan, ularning mol-mulkini talagan. Sharqiy Buxorodagi butun-butun qishloqlar va shaharlar qizil askarlarning "g'olibona yurishi"dan keyin huvillab qolgan. Tirik qolgan mahalliy aholi vakillari (qariyalar, ayollar va bolalar) o'z tug'ilgan yurtlarini tashlab, tog'-toshlarga chiqib ketishgan va cho'llardan makon topishgan. Bu haqda juda ko'plab arxiv ma'lumotlari guvohlik beradi[13;10-20]. Said Olimxon bir qator janglarda mag'lubiyatga uchrach, Amudaryoning Chubek kechuvidan 1921-yil 4-martda Afg'onistonga o'tib ketgan.

Said Olimxon Afg'onistonga o'tgach, o'zi bilan xorijga kelgan saroy amaldorlaridan bir qismini Xonobod va Mozori Sharifda qoldirib, eng yaqinlari bilan poytaxt Kobulga jo'naydi. U 1921-yili may oyida Afg'oniston amiri Omonullaxon iltifotiga binoan Kobul atrofidagi Qal'ayi Fotu qarorgohida joylashib, yangi tashkil qilingan BXSR hududida qizil armiyaga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotlarni boshqarishga urinadi. Said Olimxon Buxoro hududida faoliyat olib borayotgan qo'rboshilar bilan aloqani hamda o'zaro ma'lumotlarni asosan tog'asi Qarshining sobiq begi Tog'aybek vositasida amalga oshiradi.

RSFSR bilan Afg'oniston o'rtasida 1919-yil fevralda o'zaro do'stlik haqidagi shartnoma[14;287] imzolangan bo'lib, Buxoroda Afg'oniston bilan bog'liq voqealarning keyingi rivojida sovet Rossiyasi Afg'onistonning yangi hukumatiga

o'sha shartnomani eslatib turar, birgalashib umumiy dushman – Buyuk Britaniya imperializmiga qarshi kurashga chaqirar edi. Afg'oniston bu masalaga o'ta ehtiyotkorona munosabatda bo'lgan. Bir tomondan, Buxoro bilan Afg'oniston o'rtasidagi yaqin qo'shnichilik, din birligi buxoroliklarni sovet Rossiyasi va bolsheviklarga qarshi kurashini Afg'oniston tomonidan qo'llab-quvvatlashni taqozo qilsa, ikkinchi tomondan, Moskvaning ingliz imperializmi (umumiy dushman)ga qarshi kurashga da'vati, Rossiya bilan Afg'oniston o'rtasida tuzilgan shartnoma yangi afg'on hukumatini bolsheviklarni qo'llab-quvvatlashga undar edi. Omonullaxon ma'lum muddat o'ta ayyorlik bilan ikki tomonlama siyosat olib borgach, pirovardida, bolsheviklar Rossiyasini qo'llab-quvvatlashni lozim topdi. Bu holat qizil armiyaga qarshi kurashayotgan buxorolik va turkistonlik vatanparvarlarni yana ham mushkul ahvolga solib qo'ydi.

Qizil armiya qismlarining Ko'lob tomonga hujum qilgan otryadlari 1921-yil mart oyida ikki guruhga ajralishgan. Birinchi guruhga kirgan qizil askarlar otryadi asosan, Ko'lob shahrini bosib olish uchun harakat qildi va Pulisanginda (Toshko'prikda) mustahkam o'rtnashib oldi. Qizil askarlar otryadi amir sarbozlari va mahalliy aholining jiddiy qarshiligidan keyin 1921-yil 15-martda Sharqiy Buxoroning muhim strategik shaharlaridan biri Ko'lobni bosib olishdi. Qizil askarlarning ikkinchi guruhi oldiga Qorategin va Darbozni bosib olish asosiy vazifa qilib qo'yildi. 1921-yil 13-martda bu vazifani bajarish uchun Ya.A.Melkumov boshchiligidagi 1-kavaleriya brigadasi hamda 1-kavaleriya polki va Dyakonov batareyasi jangchilari harbiy yurishni boshladilar. Ular 16-martda shiddatli janglardan so'ng Obigarm shahrini egallashdi.

Xullas, 1921-yil 23-martda viloyat markazi – G'arm shahrini qizil armiya qismlari bosib oldi. Bolsheviklar tomonidan G'armda inqilobiy qo'mita (revkom) tuzilib, unga Umarov rais qilib tayinlandi. Revkomning oziq-ovqat komissiyasiga rais qilib esa Nusratullo Maxsum belgilandi. Aprel oyining boshlarigacha qizil armiya qismlari Sharqiy Buxoroning tog'li hududlariga kirib borib, Qorategin bekligini bosib olishdi. Amir sarbozlari mag'lubiyatga uchradi. 1921-yil mart oyi oxirida Darvoz bekligining markazi – Qal'ayixumb shahri qizil askarlar tomonidan egallandi[7;261].

1921-yil aprel oyining oxirlarida va may oyining boshlarida Sharqiy Buxoroda qizil armiyaning bosqinchilik harakatlariga qarshi o‘laroq ommaviy tarzda xalq qo‘zg‘olonlari boshlanib ketdi. “Xalq qo‘zg‘oloni, – deb 25-iyunda ma’ruza qilgan edi 1-Turkiston otliqlar diviziyasining sobiq komandiri Spasskiy, – may oyining dastlabki kunlarida boshlandi va G‘arm, Baljuvon, Fayzobod, Ko‘lob va Qorategin viloyatlarini qamrab oldi. Qo‘zg‘olon ko‘tarilishiga sabablar ko‘p edi. Eng asosiylari esa quyidagicha: aholidan doimiy ravishda turli-tuman narsalarning tortib olinishi, buning uchun ularga pul o‘rniga oddiy tilxat qog‘ozi berilishi, militsiyaga safarbarlikning no‘noqlik bilan o‘tkazilishi. Qo‘zg‘olon ko‘targanlarga Farg‘onadan bosmachilar kelib qo‘shildi va ularga rahbarlik qila boshlashdi”[8;69].

Bosqinchi qizil askarlarning qo‘mondoni Spasskiy Turkiston fronti Revvoensovet a‘zosi P.P.Baranovga murojaat qilib, Sharqiy Buxorodagi sovet qo‘shinlari o‘rtasida hech qanday tarbiyaviy ish olib borish mumkin emasligini ta’kidlagan edi: “Ko‘lobda bo‘lgan ikki kunlik janglardan so‘ng qizil askarlar shaharni talon-toroj etish uchun yopirilishdi. Ular bu yerda qolgan tinch aholini otib tashlab, 50 nafar ayolni zo‘rlashdi. 140 nafar ayol esa ulardan qochib, qal‘aga yashirinishdi. Komissarlarning butun harakatlari hech qanday natija bermayapti”[15;54-55].

Xullas, Hisor harbiy ekspeditsiya otryadi 1921-yil fevral–aprel oylarida Sharqiy Buxoro hududining asosiy qismini (hozirgi Tojikiston Respublikasiga kiradigan hududni) bosib oldi. Sharqiy Buxoroda ham amirlik tuzumi ag‘darib tashlandi. Bolsheviklar va qizil armiya qo‘mondonligi ushbu hududda yangi rejim – sovet hokimiyatini o‘rnatish va qaror toptirish uchun barcha vositalarni ishga soldi. Bu hududda revkomlar va boshqa favqulodda organlar tashkil etildi. BXSР hukumati ham Sharqiy Buxoro hududiga o‘zining favqulodda va muxtor vakillari sifatida siyosiy xodimlarni yuborib, ularning ko‘pchiligini kommunistlar tashkil qilgan, bu yerda yangi hokimiyatni shakllantirish uchun butun vositalarni ishga soldi[8;62-70].

Turkiston fronti (Turkfront) Siyosiy boshqarmasining Hisor ekspeditsiya korpusi siyosiy bo‘limi boshlig‘ining 1921-yil 19-aprelda Toshkent va Moskvaga maxsus

yuborgan ma'ruzasida Hisor harbiy ekspeditsiya otryadining faoliyati quyidagicha ko'rsatilgan:

“Faqat harbiy xarakterdagi maqsadlarga ega bo'lgan Hisor ekspeditsiyasi o'zini oqladi: yomon qurollangan raqib birorta ochiq jangni qabul qila olmadi... Bizga dushman bo'lmagan, biroq mutaassiblik og'usi bilan zaharlangan minglab tub aholi qurbon bo'lgan qo'zg'olonlarning mudhish manzarasi ko'rildi. Eski Buxorodan to Afg'oniston chegarasigacha bo'lgan hududda orqada faqat vayronlik izlari qoldi. Buxorodagi hokimiyat aholi ishonchini qozongan emas, unga nisbatan ochiqdan-ochiq to'polon va norozilik eshitilmasa ham, kuchli va bosiq nafratlanishni his etish mumkin. Madaniyatsiz bo'lgan tub aholi xavfni sovet organlari (masalan, revkomlar)dan emas, balki qurolli kuchlardan ko'rmoqda, bu holat ularning ko'z o'ngida hokimiyatning obro'siga putur yetkazmoqda.

Mahalliy hokimiyat, bir tomondan, qizil armiyada o'z tayanchini ko'radi, boshqa jihatdan aholi bilan qon-qarindoshlik aloqalariga ega bo'lgani uchun, o'zi bilan parallel ishlayotgan qizil armiya siyosiy organlaridan chetlashib yuradi... Revkomlar (inqilobiy qo'mitalar) tomonidan aytilgan har qanday tashabbus ular tomonidan to'xtatiladi”[16;37].

Turkiston fronti Siyosiy boshqarmasining 1921-yil 15-iyuldagi umumiy hisobotida Sharqiy Buxorodagi vaziyat va qizil askarlar o'rtasidagi og'ir ahvol haqida quyidagicha ma'lumot berilgan: “Qizil askarlarning 1-kavaleriya diviziyasida jangovar tayyorgarlik yaxshi. Barcha qizil askarlar – orenburglik va semirechensklik (yettisuvlik) kazaklar, ularning ko'pchiligi eski armiyada xizmat qilgan. Biroq uzoq vaqt Sharqiy Buxoroning yovvoyi cho'llarida bo'lish, kiyim-kechak yetishmasligi, ta'minotdagi uzilishlar, iqlim sharoitlari kayfiyatga yomon ta'sir qilmoqda... Harbiy qismlarda tartib-intizom butunlay yo'q, hamma qismlarda partizanlik ruhi hukmron. 2-kavaleriya polkidan qizil armiyachilar tazyiqi bilan komandir qochib ketdi. Xuddi shu polk askarlari barcha komandir va komissarlarni qirib tashlash haqida qaror chiqardi. Bu chaqiriq boshqa harbiy qismlardagi qizil askarlar o'rtasida kuchli xayrixohlik uyg'otdi. Talonchilik va zo'ravonlik – oddiy hodisa.

Harbiy qismlar oziq-ovqatning har qanday turlari bilan yomon ta'minlangan, kelgusida ahvol bundan ham og'ir bo'ladi. Harbiy qismlar o'z-o'zini ta'minlashiga to'g'ri kelmoqda. Yaqin qishloqlar aholisi oziq-ovqat va yem-xashakni o'z ixtiyoricha bermaydi, diviziyaning oziq-ovqat komiteti aholidan 100 mln rubl qarzdor bo'lgan, shu bois kuch bilan oziq-ovqat olinadi, oqibatda, ba'zan qurolli qo'zg'olonlar ko'tarilmoqda"[16;37].

Xullas, ushbu umumiy hisobotda Sharqiy Buxoroda turgan qizil askarlarning bosqinchilik siyosati ularning siyosiy rahbarlari – komissarlar tomonidan bevosita ochib berilgan. Hisor harbiy ekspeditsiyasi jangchilari va qizil armiyaning boshqa harbiy qismlari askarlari mahalliy aholini talash, xo'rlash va zulm qilish bilan cheklanmasdan, ko'pchiligini o'ldirib yuborishgan. Biroq sovet davri tarixiy adabiyotlarida bu tarixiy haqiqat soxtalashtirilgan. Bu tadqiqotlarda o'z Vatani ozodligi uchun qizil armiyaga qarshi kurashgan, o'z oilasi sha'nini saqlab qolish uchun qizil askar nayzasiga qarshi borib, halok bo'lgan tub yerli aholi vakillari "bosmachi" tarzida talqin qilingan.

Birinchi Turkiston kavaleriya diviziyasi (sal yuqoridagi hujjatda ushbu diviziyadagi qizil askarlar "faoliyati" to'g'risida to'xtab o'tdik) tarkibidagi 1-kavaleriya brigadasi komandiri 1920–1921-yillarda kombrig Ya.A.Melkumov bo'lgan. U ko'p o'tmay diviziya komandiri va Hisor ekspeditsiyasi qo'mondoni bo'ldi. Ya.Melkumov keyinchalik o'zining yozgan "Turkistonliklar" nomli memuarida Sharqiy Buxorodagi 12 yillik faoliyatini batafsil tasvirlagan. Kitobning "Hisor ekspeditsiyasi" deb nomlangan bobida Hisor ekspeditsiyasining Sharqiy Buxoroga yurishi, Laqay[17] vodiysidagi ahvol, Ibrohimbek qo'rboshining faoliyati, tomonlar o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar to'g'risida muhim ma'lumotlar keltiriladi. Y.Melkumovning yozishicha, "Ibrohim Laqay – Sharqiy Buxoroning borish qiyin bo'lgan tog'li rayoniga chekindi. O'zbek urug'i bo'lgan laqaylar bu rayonga o'z nomini bergan bo'lib, Sharqiy Buxoroda hukmron mavqega ega bo'lishgan... Ibrohimning qat'iyiligi va amir e'tiboriga tushishi unga shuhrat keltirdi. Laqay hokimi Abdu Rashidbiy bilan Ibrohimning munosabatlari yaxshi bo'lgan"[18;37].

Ya.Melkumov o‘z xotiralarining boshqa bir joyida yozishicha, Hisor ekspeditsiyasi tarixiga Denov “o‘lim vohasi” sifatida kirgan[18;47]. Qizil armiya komandirining bu iqrori ostida katta ma’no yashiringan. Denovni o‘lim vohasi sifatida keltirilishi quyidagi omillar bilan bog‘liq bo‘lgan. Birinchidan, Denovdagi ob-havo va og‘ir iqlim sharoitlari (quruq va nam iqlim, jazirama yoz, qahraton qish, Surxon daryosi bo‘yidagi to‘qaylar, qarovsiz qolgan sholi maydonlari, turli zovurlar, botqoqlikka aylangan joylar, ulardagi turli hasharotlar, pashsha va chivinning ko‘pligi va h.k.) qizil askarlarga jiddiy talafot yetkazadi. Ular o‘rtasida bezgak va boshqa kasalliklar tarqaladi. Ikkinchidan, aynan Hisor ekspeditsiyasi jangchilari Denov va Hisorda yirik mag‘lubiyatga uchrashgan. Amir sarbozlari va mahalliy aholiga qarshi bo‘lgan janglarda bosqinchi qizil askarlarning ko‘pchiligi halok bo‘lishgan[19;175-180].

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Nozirlar Sho‘rosi raisi Fayzulla Xo‘jayev tomonidan sal keyinchalik yozilgan “Buxorodagi revolyutsiya va O‘rta Osiyoning milliy chegaralanishi tarixiga doir” nomli asarda 1920–1921-yillarda O‘rta Buxoro va Sharqiy Buxorodagi ahvol quyidagicha tahlil qilingan:

“Ayrim o‘zbek urug‘larining amirlik tuzumiga sodiq bo‘lgan boshliqlari tomonidan Sharqiy Buxoroda boshlangan bosmachilik harakati Buxoroning boshqa qismlarida ham qo‘llab-quvvatlandi. 1920-yilning qishida Shahrisabzda bir qancha urug‘lar reaksiyon qo‘zg‘olon ko‘targanligi, respublikaning hamma qismlarida mullalar boshchiligida reaksiyon kuchlar aktivlikni avj oldirganliklari jur‘atsizligimizning salbiy oqibatlarini ko‘rsatuvchi misol bo‘la oladi”[20;244].

Fayzulla Xo‘jayev o‘zining 1920–1926-yillarga oid ko‘plab ma‘ruzalari, nutqlari, maqolalari va boshqa asarlarida qizil armiya bilan istiqloqlar o‘rtasidagi harbiy harakatlar, qo‘rboshilar faoliyati xususida qimmatli ma‘lumotlarni keltiradi. U suronli yillardagi o‘sha voqealarning bevosita ishtirokchisi edi. Ma‘lumki, bu paytda u BXSR hukumati raisi sifatida istiqloqlarga qarshi kurash olib borishga majbur bo‘lgan.

1921-yil 1-mayda Hisor harbiy ekspeditsiya otryadi Turkiston fronti qo‘mondonining buyrug‘i bilan 1-Turkiston kavaleriya diviziyasi tarkibiga kiritildi[13;15]. Bu paytda V.M.Ionov, keyinchalik kombrig Ya.Melkumov

ekspeditsiyaga komandirlik qilgan. Xullas, Hisor ekspeditsiyasi jangchilari nayzalari ostida Sharqiy Buxoroda sovet hokimiyati o‘rnatildi.

“Barcha informatorlarning yakdillik bilan gapirishlaricha, – deb yozgan edi o‘sha vaqtda Hindistonda ingliz tilida chiqadigan gazetalardan biri, – Buxoroning qo‘lga kiritish vaqtida bo‘lganidek, u yerda Sovet hokimiyatini o‘rnatishda ham bolsheviklar tomonidan ko‘z ko‘rmagan tartibbuzarliklar amalga oshirilmoqda. Ulardan asosiylari quyidagilar hisoblanadi:

Juda ko‘plab yong‘inlar, xususan, masjidlarda bo‘layotgan yong‘inlar, masjidlarning otliq askarlarning qo‘nalg‘alariga aylantirilishi, muqaddas Qur‘on varaqlarining qizil askarlar tomonidan papiros o‘rash uchun ishlatilishi, musulmonlarning jamoa bo‘lib namoz o‘qishining taqiqlanishi, nufuzli fuqarolar va savdogarlarning o‘ldirilishi hamda qamoqqa tashlanishi, ular mol-mulkinging ommaviy ravishda musodara qilinishi, ayollar yuzidan chodralarning olib tashlanishi va ularning majburiy sur‘atda davlat xizmatiga tortilishi kabi voqealar”[5;53].

Ingliz tadqiqotchisi Glenda Fraser quyidagilarni yozganda haq edi: “Yosh buxoroliklar aro yo‘lda qoldilar. Millatparvar sifatida ular ruslar bosqinchiligiga qarshi kurashayotgan bosmachilik harakatiga xayrixoh bo‘lmasliklari mumkin emas edi. Liberal sifatida ular amirga qarshi chiqardilar, ammo amir o‘sha vaqtda xalq tomonida edi”[21;1-73].

XULOSA.

Shunday qilib, 1920-yil avgust–sentabr oylarida qizil qo‘shinning olib borgan bosqinchilik harbiy harakatlari natijasida Buxoroda amirlik hokimiyati ag‘darib tashlandi. Mamlakat poytaxti Buxoro va boshqa yirik shaharlar Turkiston fronti jangchilari tomonidan bosib olindi. Qizil qo‘shinning Buxoro amirligiga bosqini natijasida Sharqning yirik davlatlaridan biri o‘z mustaqilligidan ajraldi.

Bolsheviklar va Sovet qo‘mondonligi Sharqiy Buxoro va O‘rta Buxoro hududlarini tezroq bosib olish, faqat Markaziy Buxoro va G‘arbiy Buxoroda emas, balki poytaxt Buxorodan olisda ham Sovet hokimiyatini shoshilinch qaror toptirish uchun zudlik bilan Hisor harbiy ekspeditsiyasini tashkil qilib, uni Qarshidan Boysun orqali Sharqiy

Buxoro hududiga jo‘natdi. Hisor ekspeditsiyasining Sharqiy Buxoroga tajovuzi oqibatida 1921-yil bahorida bu hududda ham majburiy tarzda Sovet hokimiyati o‘rnatildi. Biroq qizil askar nayzalari ustiga o‘rnatilgan bolsheviklar hukumati omonat bo‘lib, Sharqiy Buxoroda 1921-yil yozi va kuzida ko‘tarilgan turli qo‘zg‘olonlar natijasida mintaqada Sovet hokimiyatiga vaqtincha barham berildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXAT

1. Nurettin Hatinoğlu. Türkistanda son türk devleti Buhara emirliği ve Alim Han. – Istanbul: Ötüken, 2011.
2. Ражабов Қ. Иброҳимбек қўрбоши ва сафдошлари жасорати. – Тошкент: Фан, 2022.
3. Хоинлар ухламайдур // “Бухоро ахбори”, 1920 йил 26 ноябрь. – Б. 9.
4. “Бухоро ахбори”, 1920 йил 21 ноябрь. – №8.
5. Ўзбекистон Миллий архиви. 46-фонд, 1-рўйхат, 38-иш, 4-варақ.
6. Yakov Arkadevich Melkumov (1885–1962) – Sovet davlatining harbiy arbobi. Turkistonda istiqlolchilarga qarshi kurashgan. Uning harbiy qo‘mondonligi davrida Sharqiy Buxoroni sovetlashtirish va ruslashtirish amalga oshirildi.
7. История таджикского народа. Том V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004.
8. Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуролли қураш: тарих ҳақиқати (1920–1924 й.). – Тошкент: Маънавият, 2002.
9. Аҳад Андижон. Туркистон учун қураш. 1-жилд. – Тошкент: Тафаккур, 2017. – Б.
10. Fracer G. Alim Khan and the fall of the Bokharan Emirate in 1920. – Central Asian Survey (1988), Vol 7, № 4.
11. Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. – Тошкент: Фан, 1991.
12. Ликвидация эмирских банд // “Известия”, 20 февраль 1921. – № 33.

13. Ўзбекистон Миллий архиви, 48-фонд, 1-рўйхат, 74-иш, 10-20-варақлар.
14. Бобоҳўжаев А.Х. Совет давлатини де-факто ва де-юре таниш даврида Ўрта Осиё ва Ўрта Шарқда инглиз антисовет сиёсатининг барбод бўлиши (1919–1924 й.). – Тошкент: “Ўзбекистон ССР Фанлар академияси” нашриёти, 1959.
15. Генис В.Л. “С Бухарой надо кончать...” К истории бутафорских революций. – Москва: МНПИ, 2001.
16. Крушельницкий А. Бухарская революция. Диктатура по телеграфу // “Родина”, 1989, №11.
17. Laqay vodiysi [Loqay vodiysi] – asosan o‘zbeklarning laqay urug‘i yashaydigan Sharqiy Vuxorodagi voha. Hozirgi Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe atroflari (Somoniyon tumani hududi, sobiq Lenin rayoni) Laqay vodiysiga kiradi. Ibrohimbek qo‘rboshi laqay urug‘iga mansub bo‘lib, u Ko‘ktosh qishlog‘ida tug‘ilgan.
18. Мелькумов Я.А. Туркестанцы. – Москва: Воениздат, 1960.
19. Ражабов Қ. Туркистон минтақасида совет режимига қарши истиқлолчилик ҳаракати ва моҳияти (1918–1935). – Тошкент: “Фан”, 2022. – Б.
20. Файзулла Хўжаев. Бухородаги революция ва Ўрта Осиёнинг миллий чегараланиши тарихига доир // Танланган асарлар. Уч томлик. Том 1. – Тошкент: Фан, 1976.
21. Glenda Frazer. Basmachi-I// “Central Asian survey” (Oxford), 1987, №1.